

Received / Makale Geliş Tarihi 24.09.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (60)
pp / ss 1149-1160

Research Article / Araştırma Makalesi kalesi
10.5281/zenodo.17792767
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Rahime Çerçi

<https://orcid.org/0000-0002-5759-4167>

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı, Hatay / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/056hcg41>

Güldöne Moduk

<https://orcid.org/0009-0007-2831-6487>

Sevil Nalça

<https://orcid.org/0009-0006-3669-8350>

Mahmut Çelik

<https://orcid.org/0009-0007-8129-2322>

Yerel Kamu Hizmetinde Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik: Hatay'da Afet Sonrası Toplu Taşıma Hizmeti¹

Accessibility and Sustainability in Local Public Services: Post-Disaster Public Transportation Service in Hatay

ÖZET

Afetler insanlık tarihi boyunca toplumları tehdit eden bir unsur olmuştur. İnsanların karşılaştıkları bu felaketlerden tahliye edilme süresi, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi belirlemektedir. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası bireylerin tahliyesinde toplu taşıma araçlarının rolü oldukça büyüktür. Ancak deprem, sel, yangın gibi yıkıcı etkisi büyük olan afetlerden olumsuz yönde etkilenen hizmetlerden biride toplu taşıma hizmeti olsa da ulaşım sistemlerinde yaşanan aksaklıklar göz ardı edilmektedir. İşte bu noktadan hareketle oluşturulan çalışmanın amacı, toplu taşıma hizmeti sunumunda erişilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin kritik yönlerinin vurgulanmasıdır. Yapılan bu çalışmadaki veriler araştırmacılar tarafından, Hatay ilinin merkez ilçeleri olan Antakya ve Defne ilçeleri kapsamındaki yerel halk (151 kişi) ve belediye yetkilisi ile 14/07/2025- 14/08/2025 tarihleri arasında katılımcılara derinlemesine soru sorarak eksiksiz ve açık yanıtların alınmasına fırsat vermesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda belirlenecek olan yerel halk sakinleri rastgele seçilerek kartopu yöntemi kullanılmıştır. Bu noktadan hareketle oluşturulan çalışmada hizmet sunucusu olan aktörler ile hizmetten yararlanan aktörler arasında bir köprü vazifesi üstlenilmektedir. Bu bağlamda erişilebilir ve sürdürülebilir kent içi ulaşım politikaları çerçevesinde kent içi ulaşımında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunulacaktır. Yerel halkın kentsel fonksiyonlardan yararlanmalarında temel aracı rolü üstlenen toplu taşıma hizmet sunumundaki sorunlara yönelik Antakya ve Defne ilçeleri özelinde herhangi bir çalışma yapılmamış olması literatürdeki bu eksikliği giderme noktasında çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Kamu Hizmeti, Erişilebilirlik, Sürdürülebilirlik, Toplu Taşıma, Hatay

ABSTRACT

Disasters have been a threat to societies throughout human history. The time it takes for people to evacuate from these disasters determines the fine line between life and death. Public transportation plays a crucial role in the evacuation of individuals before, during, and after a disaster. However, while public transportation is one of the services negatively affected by devastating disasters such as earthquakes, floods, and fires, disruptions in transportation systems are often overlooked. The aim of this study, developed with this in mind, is to emphasize the critical aspects of accessibility and sustainability in public transportation service provision. The researchers collected the data for this study from 151 local residents and municipal officials in the central districts of Antakya and Defne, Hatay Province, between July 14, 2025, and August 14, 2025. A semi-structured interview form was used to provide participants with in-depth questions and provide the opportunity for complete and clear responses. Local residents were randomly selected using a snowball method. Based on this perspective, this study serves as a bridge between service providers and service users. In this context, solutions to the problems encountered in urban transportation will be proposed within the framework of accessible and sustainable urban transportation policies. The lack of any studies specifically addressing the problems in public transportation service provision, which plays a key role in enabling local residents to utilize urban functions, in the Antakya and Defne districts highlights the importance of this study in addressing this gap in the literature.

Keywords: Local Public Service, Accessibility, Sustainability, Public Transportation, Hatay

¹ Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2024/1) kapsamında sunulan sonuç raporundan üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Bir kentin ulaşım ağının erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ölçüsü kentin, ekonomik, sosyal ve bölgesel anlamdaki kalkınmışlık düzeyi bağlamında büyük önem taşımaktadır. Etkili ve verimli bir hizmet sunumu odağı üzerine kurulmuş ulaşım ağı sistemi, kentin gerek ekonomik gerek sosyal gerekse çevresel gelişimi adına büyük önem taşımaktadır. Toplu taşıma hizmeti bireylerin ihtiyaçlarını giderme noktasında aracı rol üstlenmektedir. Ulaşım sistemleri üstlendikleri bu rolün vermiş olduğu bilinçle kentlerin “can damarı” olarak tanımlanmaktadır (Miller vd. 2016: 1076). Ancak güvenlik, zaman kaybı, alt yapı eksikliğine kadar birçok sorun toplu taşıma hizmetlerinin sunumunda bireylerin ihtiyaçlarına cevap verme noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik sonucunda bireyler özel araçlara yönelmekte ve çevresel kirlilik başta olmak üzere trafik sıkışıklığı, yüksek maliyet gibi daha birçok ekonomik ve çevresel olumsuzlukların meydana gelmesine neden olmaktadır (Ghosh vd., 2025: 3). Dolayısıyla bu ortamda ulaşım sistemindeki sürdürülebilirlik sağlanamamaktadır.

Erişilebilirlik noktasında değerlendirildiğinde toplu taşıma hizmetinin bütün bireylerin bu hizmetten yararlanabileceği şekilde sunulması gerekmektedir. Bu noktada hizmet sunucuları tarafından toplumsal yapı içerisinde bulunan yaşlı, engelli ve hareket olanakları sınırlı olan dezavantajlı bireylerin sunulan ulaşım hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayacak fiziksel erişim olanakları oluşturulmalıdır. Ayrıca sunulan hizmet karşılığınca temin edilecek ücretin herkes tarafından karşılanabilecek makul bir düzeyde olması ve bireylerin yararlanmak istedikleri ulaşım bilgilerine erişim imkanlarının sağlanması gerekmektedir. Hizmet sunumunda çevresel, ekonomik ve sosyal etkiler dikkate alınarak uzun vadeli programlar oluşturulmalıdır. Başka bir ifadeyle hizmet sunumunda, sürdürülebilirlik anlayışı esas alınmalıdır. Ancak bu sürdürülebilirliğin sağlanmasında hizmet sunucuları doğal afet gibi etkisi büyük sorunlarla karşılaşabilmektedir. Toplu taşıma hizmeti sunumunda bu etki değerlendirilirken sistemin; afet öncesi, afet anı, afet sonrası şeklinde toplumun güvenliği ve hareketliliği noktasında dayanıklı, sürdürülebilir hale getirilmesi önem arz etmektedir. Zira eskiyen ya da plansız bir şekilde oluşturulan ulaşım alt yapı sistemi, sel, deprem gibi doğal afetlerde büyük risklerin oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu dirençsiz ulaşım sistemi afet anında vatandaşların daha da savunmasız olmalarına yol açar ve yetkililerin müdahalesini zorlaştırmaktadır. Öyle ki hazırlıksız olmak afet anında tahliye yollarının zarar görmesine, müdahale anında ihtiyaç duyulan araçların yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Önceden bir acil durum planının olmaması, kaosun olduğu bir ortamda koordinasyonun bozulmasını kaçılmaz kılar. Bu kaos ortamının meydana getirdiği son, afet sonrasındaki normalleşme sürecini de olumsuz yönde etkilemektedir. Öyle ki vatandaşların en kolay erişim sağlayabildikleri toplu taşıma ihtiyaçlarını giderme noktasında zorluklar yaşayacaktır. Dolayısıyla bu erişim sıkıntısı vatandaşların toplu taşıma hizmetine olan güvenini zedeleyecektir.

Çalışmanın temel amacı da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği olumsuzlardan biri olan ulaşım sorunu üzerine bölgede yaşanan problemlerin analiz edilmesidir. Bu kapsamda çalışma oluşturulurken afet sonrasında bölge insanına sunulan toplu taşıma hizmeti erişilebilirliğinde ulaşım sisteminin ne kadar etkili olduğunun ölçülmesi ve mevcut işleyen sistemin sosyal kalitesi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yerel aktörlerin sürdürülebilir ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sunumunda afet sonrası ne gibi önlemler aldığıın belirlenmesi de çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.

Çalışma kapsamında incelenen toplu taşıma hizmet sunumunun erişilebilirliği, etkinliği ve verimliliği hususları çalışmanın analiz ve raporlanması aşamalarında detaylar, açıklığa ve derinliğe önem veren nitel araştırma tekniğinin yarı yapılandırılmış anket formunun seçilmesinde ana etken olmuştur. Zira yarı yapılandırılmış anket formları, katılımcılara kendilerine yöneltilen sorulara cevap verme noktasında daha özgür alanlar sunma imkanı tanırken, araştırmacıların saha da bulunmasıyla da araştırma kapsamında verilen cevapların katılımcı gözlemlerle desteklenmesi sağlanacaktır.

2. YEREL KAMU HİZMETİ KAPSAMINDA ULAŞIM

Yerel demokrasinin belirgin özelliklerinden bir tanesi sunulan kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları ile entegre olacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Hizmetlerin sunumunda yapılan çalışmalar ve iyileştirmeler, vatandaşın memnuniyetine odaklanmaktadır (Köylü ve Önder, 2017: 1708). Bu süreç içerisinde bilhassa karar alma aşamasında yerel halkın taleplerinin karşılanabilmesi için yerel kamusal hizmetler yerel aktörlere devredilmiştir. Özellikle ülkemizde 2000’li yıllardan sonra gerçekleşen kamu reform hareketleriyle yerel yönetimler mevzuatı kapsamında meydana gelen değişiklikler, altyapı ve ulaşım gibi yerel kamu hizmetlerinin sunulmasında, merkezin dışındaki farklı mekanizmaların sürece dahil

sağlanmıştır (Şahin ve Aktepe, 2021: 299). Ulaşım, kentte yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını giderme noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Kent sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların ya da malların bir noktadan başka bir noktaya güvenli ve hızlı bir şekilde taşınması kent içi ulaşım olarak adlandırılmaktadır (Akbulut, 2016: 343). Belediyeler, kent içindeki ulaşımın sağlanması ve ulaşım hizmetinin kent sınırları içerisinde sağlıklı bir şekilde işletilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir (Erdoğan, 2016). Belediyelerin kent içerisindeki ulaşımı sağlama noktasında yasal dayanakları şöyle ifade etmek mümkündür;

- Belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görevi, yetkisi ve sorumluluklarının yanı sıra çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği (md. 1) 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin “f” fıkrasında toplu taşıma ile ilgili hüküm bulunmaktadır. Buna göre, “toplula taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplula taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletmek” belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Ayrıca aynı kanununun 67. maddesinde toplula ulaşım ve taşıma hizmetlerinin üçüncü şahıslara ihale yoluyla götürülebileceği hükmü de yer almaktadır.
- Büyükşehir belediyesinin “...yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak” amacıyla (md.1) düzenlenen 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin “f” fıkrasında ulaşım ile ilgili hüküm yer almaktadır. Buna göre, “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplula taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplula taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” sorumluluğu büyükşehirlere verilmiştir. Ayrıca aynı kanununun “Ulaşım Hizmetleri” başlıklı 9. maddesinde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde sunulacak ulaşım hizmetlerinin koordinasyonunda büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendireceği bir kişinin başkanlığında ve ilgili diğer paydaşların katılımıyla bir “Ulaşım Koordinasyon Merkezi” nin kurulması hükmüne yer verilmiştir. Böylece ulaşım hizmeti sunumunda iş birliğinin sağlanması hedeflenmiştir (Erdoğan, 2016).

Ulaşım politikası, bireylerin gündelik ihtiyaçlarını tedarik etmesinde destekleyici rol oynarken, aynı zamanda bireylerin gündelik hayatlarını kolaylaştırma noktasında da etkilidir. Bu nedenle iyi bir ulaşım politikası olmadığında, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılaması kimi zaman gecikir kimi zamanda bu ihtiyaçların karşılanması imkânsız bir hal alır. Dolayısıyla iyi programlanmış bir ulaşım sistemi, iyileştirilen ağlar ve çok modlu seyahat yolları kentsel gelişim açısından hayati bir role sahiptir (Idrees ve Sarwar, 2022: 9). Ulaşım sistemindeki kalite, kullanıcıların bakış açısıyla hedeflenen hizmet ile sunulan hizmet arasındaki fark kapsamında hizmet sunucular tarafından belirlenebilmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen kalite kullanıcıların beklenti düzeylerini ifade etmektedir. Beklenen ve algılanan kalite arasındaki fark ne kadar büyükse, kullanıcılar hizmetten o kadar az memnun kalacaktır. Buradaki kalite, erişilebilirlik, bilgilendirme düzeyi, konfor, güvenlik, müşteri hizmetleri, zamanlama ve çevresel etkiyi kapsayan birçok göreceli faktör etrafında şekillenmektedir (Inturri vd., 2021: 3).

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Ulaşım gerek ekonomik büyümenin desteklenmesi gerek yeni iş sahalarının oluşturulması gerekse eğitimden sağlığa kadar daha birçok temel hizmete ulaşımında önemli rol oynamaktadır (World Bank, 2022). Ulusal anlamda sosyo- ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olan ulaşım, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmelidir (Susniene, 2012: 102). Zira ulaşım sistemleri, bireylerin ve malların kentin içinde hareket etme şeklini başka bir ifade ile kentin işleyişinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek adına gereken enerji etkilemeleri kapsamında kentsel alanlarda sürdürülebilirliğin temel aracı rolündedir. Öyle ki iyi planlanmış düşük karbonlu ve emisyonlu ulaşım sistemleri ile özel araçtan toplula taşımaya veya bisiklete geçiş teşvik edilebilir (Ford vd., 2015: 125).

Şekil 1: Sürdürülebilir Ulaşım İçin Politika Araçları, **Kaynak:** Straub & Jaros, 2019: 48.

Sürdürülebilirlik kapsamında ulaşım veya ulaşım politikaları değerlendirildiğinde, bireyler veyahut gruplar için erişilebilirlik düzeyinin iyileştirilmesi, etkinliklere ve varış noktasına ulaşabilme yeteneğinin daha az kaynak kullanarak gerçekleştirilmesi ve böylelikle var olan kaynakların tüketiminden gelecek kuşakların etkilenmemesi amacını taşıdığı görülmektedir (Vega, 2011; Beken, 2023: 225). Ancak kentleşmenin artmasıyla birlikte şehirlerarası taşınması gereken insan ve malzeme sayısı artmış olup, kentte var olan mevcut ulaşım altyapısına daha fazla yük bindirmiştir. Bunun yanı sıra mevcut ulaşım altyapıları incelendiğinde bu sistemlerin farklı zamanlarda farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu sistemler güncel kentsel hareketlilik sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm olma noktasında yetersiz kalmıştır (Yannis ve Chaziris, 2022: 7). Bu kapsamda Birleşmiş Milletler tarafından, 2015 yılında ‘*Binyıl Kalkınma Hedefleri*’nin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilebilmesi için ‘*Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi*’ düzenlenmiş ve bu zirvede henüz hedeflerin istenilen düzeyde gerçekleşmediği görülmüştür. Bu bağlamda 17 temel amaç ve 169 hedefi içeren 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 193 ülke tarafından imzalanarak kabul edilmiştir (Hasan ve Yüksel, 2022: 694). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında yerel kamu hizmetinde erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik konusu 17 temel amaçtan 11. amaç olan ‘*Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar*’ başlığı altında yer almaktadır. Hedeflerin yer aldığı 11/2. maddesinde belirtilen ‘*2030 yılına kadar herkes için, özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin artırılması, başta toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, ekonomik olarak karşılanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişimini sağlamak*’ (BM, 2015:22) maddesiyle herkes için güvenli, makul fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişimi vurgulanmaktadır (Ghosh vd., 2025: 2).

Dünyada ve Türkiye’de kent içi ulaşımının önemli bir kısmı toplu taşıma sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kent içi ulaşım sistemi ile ilgili yapılacak düzenlemelerde toplu taşıma sistemlerine öncelik verilmesi gerekmektedir (Hamurcu ve Eren, 2017: 2). Zira toplu taşıma sistemi, kentlerdeki en temel yerel kamu hizmetlerinden biridir. Öyle ki toplu taşıma hizmetleri kent içerisinde var olan ulaşım probleminin çözümünde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu kapsamda her bölge kendi ihtiyacına cevap verecek şekilde ve bölgesel ulaşım sisteminin kalitesi ölçüsünde araç kullanmaktadır. Bu araçlar Şekil 1’de belirtildiği gibi kısıtlayıcı ya da motive edici olarak sınıflandırılmaktadır ki, bazı kentlerde trafik sıkışıklığına çözüm olması adına bazı araçların kent merkezine girişleri yasaklanarak bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanması sağlanmaktadır.

Toplu taşıma kullanımını arttırmanın bir diğer yöntemi de toplu taşıma kapsamında ki hizmet sunumunun kalitesini arttırmak, yakıt fiyatlarını arttırmak ya da sürücülere yönelik alınabilecek diğer önlemlerdir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bazı önlemlerin her biri tüm sistem dahilinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Ulaşım sistemlerinin daha sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesi için hem motivasyonel hem de kısıtlayıcı araçları içeren önlemlerin alınması gerekmektedir (Straub ve Jaros, 2019: 47- 48).

3.1. Toplu Taşıma Hizmetinin Sürdürülebilirliği ve Erişilebilirliği

Toplu taşıma sistemi, bir yerden başka bir yere hareket etmek isteyen tüm bireylerin kullanabileceği, otobüs, metrobüs gibi diğer birçok ulaşım aracını kapsayan, belirlenmiş güzergahlar içerisin ve belirlenmiş zaman dilimlerinde işleyen kamu ve toplumsal eşitlik adına gereken paylaşımlı sistemdir (Yoo ve Cho, 2022: 13). Ulaşım sektöründe sürdürülebilirliğin temel itici gücünü oluşturan toplu taşıma aynı zamanda sürdürülebilirlik etkilerini de belirleyici bir rol oynamaktadır. Öyle ki kentsel bir alanda, özel otomobil yolculuğunun performansı ile rekabet edecek düzeyde toplu taşıma araçlarının temin edilmesi beraberinde çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları da getirecektir (Miller vd., 2016:1078-1079). Kentlerde bu faydaların sürdürülebilirliğini teşvik edici ulaşım müdahalelerinde Tablo 1’de belirtilen hususlar öne çıkmaktadır.

Tablo 1: Toplu Taşımada Sürdürülebilirlik Hususları

Etki Alanı	Sürdürülebilirlik Hususları	Amaç
Çevresel	Bireysel araç kullanımının azaltılması	“Tüketilen enerjinin minimuma indirilmesi
	Yolcuların iklim değişikliğine olan etkinin azaltılması	Sera gazı emisyonlarının minimuma indirilmesi
	Kara, hava ve su kirliliğinin azaltılmasıyla ekolojik bozulmanın sınırlandırılması	Emisyon ya da kirlenici etkenlerin minimuma indirilmesi
Ekonomik	Kullanıcı maliyetlerin azaltılması	Seyahat süresinin azaltılmasıyla birlikte doğrudan parasal maliyetlerin azaltılması
	Ekonomik verimliliği artırılması	Seyahat birimi başına işletmelerde düşen maliyetler
	Talebin artırılması	Yolcuların kat ettiği mesafenin en üst limite çıkarılması
Sosyal	Uygun fiyat	Taşıma maliyetinin minimum düzeye indirilmesi
	Artan erişilebilirlik	Birden fazla platformla kullanıcıların erişilebilirliğinin en üst düzeye çıkarılması
	Sağlık risklerinin sınırlandırılması	Bireylerin sağlığını etkileyen etmenlerin minimum düzeye indirilmesi
	Güvenlik risklerinin sınırlandırılması	Sistem kaynaklı yaralanma ve ölüm risklerinin minimum düzeye indirilmesi

Kaynak: Miller vd., 2016: 1080.

Toplu taşıma hizmetinde yapılacak olan iyileştirmeler, özel araç kullanımını tercih eden bireylerin toplu taşımaya yönelmelerini sağlayarak daha sürdürülebilir bir hareketlilik ortamı oluşmasına imkan tanıyacaktır. Böylece artan ulaşım imkanı azalan çevre kirliliğini beraberinde getirecektir (Susniene, 2012: 103). Bu noktada, toplu taşıma kuruluşlarına ve yerel aktörlere toplu taşımanın özel araca kıyasla daha cazip olduğunu gösterecek plan ve programları uygulamaya geçirme rolü yüklenmektedir (Buehler ve Pucher, 2011: 132). Sürdürülebilir toplu taşıma sistemleri, kentleşmeyle ilgili sorunların çözümü noktasında, pazarlama uzmanlarından, şehir planlamacılarına, mühendislerden müşteri hizmetleri yöneticilerine ve sosyal hizmet uzmanlarına kadar birçok alanında uzman kişileri bir araya getirerek evrensel stratejiler oluştururlar (Spirin vd., 2016: 2077).

Sürdürülebilir bir ulaşım sistemi beraberinde planlamayı ve izlemeyi getirmektedir. Ulaşım sistemlerinin değerlendirilmesinde çeşitli yaklaşımlar kullanılırken, bunlar arasında erişilebilirlik ön plana çıkmaktadır (Kristof ve Liburd, 2020: 227). Erişilebilirlik kavramı genellikle bir yerin diğerine kıyasla daha yakın olması şeklinde algılanmaktadır. Başka bir ifade ile erişilebilirlik, birey ya da malların bir ulaşım kombinasyonu aracılığıyla aktivitelere veyahut varış noktalarına ulaşmasını hangi düzeyde sağladığı şeklinde ifade edilmektedir (Janovska vd., 2021: 63). Erişilebilirlik ulaşım sistemlerinin en önemli çıktılarından birini oluşturmaktadır (Saif vd., 2019: 36). Erişilebilirlik ölçüsü dört ölçüde belirtilmektedir (Geurs & van Wee, 2004; Janovska vd., 2021: 63):

- **Birincisi**, ulaşım altyapısı hizmetlerinin performansını ve seviyesini değerlendirmek amacıyla kullanılan ve bu amaçla ulaşım planlanmasının uygunluğunun belirlendiği **altyapı temelli** ölçütlerdir.
- **İkincisi**, coğrafi çalışmalarda ve mekânsal planlamalarda erişilebilirliğin analizinde kullanılan **coğrafi konuma** göre değerlendirme ölçütüdür.
- **Üçüncüsü**, mekansal ya da zamansal olarak coğrafya kavramının bireysel düzeyde erişilebilirliği ve ihtiyaçların karşılanması olanaklarını değerlendiren **kişi temelli** değerlendirme ölçütüdür.

Toplu taşıma hizmetine erişim imkânı, toplu taşıma sisteminin hareketliliğiyle sürdürülebilirliğini belirlemede ve analiz etmede önemli bir rol üstlenir. Öyle ki 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11. Hedefine göre, resmen tanınmış bir istasyona belirli bir uzaklıkta erişilebilme imkanının olması toplu taşımaya erişimin uygun olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir (Mihailescu, 2024: 167-169).

Şekil 2: Toplu Taşımada Sistem Performans Ölçütleri **Kaynak:** Yoloğlu ve Zorlu, 2025: 758

Bireylerin bir yolculuk için toplu taşımayı tercih etmesi ya da etmemesinde ulaşım hizmetinin, bireyin istediği anda erişilebilir olması, bireye yakın bir istasyonun/durağın olması, araç kapasitesinin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması ve bireyin hizmete ulaşım hakkında bilgiye sahip olmasına bağlıdır (Mihailescu, 2024: 167-169).

$$A_i = \sum_j O_{ij} f(C_{ij})$$

Yukarıdaki formülde yer alan O_{ij} , j konumuna yolculuk edecek olan birey ya da grupların yolculuk sonrasında elde edecekleri fırsatları ifade etmektedir. C_{ij} bileşimi, i 'den j 'ye yolculuk yapmanın mesafesi, süresi veya maliyetini ifade ederken, C_{ij} aynı zamanda iki nokta (i ve j) arasındaki yolculuk maliyetinin azalmasıyla erişilebilirliğin artmasını sağlayan bir bileşimdir. Dolayısıyla erişilebilirliği anlamak için hareket noktasıyla varış noktası arasındaki yolculuk maliyetinin analizi önem arz etmektedir. Bu analiz kapsamında belirlenen hareket noktasıyla varış noktası arasındaki maliyetin hesaplanması genel olarak şu şekilde ifade edilmektedir (Ford vd., 2015: 127):

$$G = g(C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n)$$

Yukarıdaki formülde G maliyeti ifade ederken, C_1 'den C_n 'ye kadar ki ifade bir yolculuğun maliyeti bileşenler kümesini zaman zaman ya da para cinsinden ifade eden fonksiyondur. Formülde ifade edilen maliyet bileşenleri kümesi, bir biletin maliyetini veya bir durağa ulaşım sürecinde geçen zamanı ölçen fiziksel boyutu ve bireyin belirli bir ulaşım türünü tercih etmesinin yanı sıra ulaşım biçiminin konforunu ölçen öznel ölçümler şeklinde oluşabilmektedir (Ford vd., 2015:127).

Toplu taşıma hizmetine erişilebilirliğin değerlendirilmesindeki temel amaç, trafikte meydana gelen tıkanıklığın azaltılması adına bireyler ve varış noktaları arasındaki bağlantının iyi şekilde sağlanmasıdır. Zira bir kentin hareketlilik düzeyi, iyi organize edilmiş bir ulaşım sistemi kurularak iyileştirilebilir. Dolayısıyla ulaşım durakları, toplu taşıma modlarının bağlantısı ve sistem hareketliliği dikkate alınarak kullanıcı dostu bir toplu taşıma sistemi oluşturulmalıdır. Toplu taşıma hizmetine olan erişim kolaylığının sağlanması, asgari düzeyde günlük fiziksel faaliyetlere ulaşım imkanını sağlamaktadır. Bilhassa toplum içerisindeki dezavantajlı gruplara erişimin sağlanması aktif yaşam tarzını doğrudan etkilemektedir (Saif vd., 2019: 36-37). Toplu taşıma hizmetlerine yönelik erişilebilirlik kapsamındaki değerlendirmelerde, doğal adetlerin meydana getirdiği olumsuzluklarda büyük önem arz etmektedir. Öyle ki afet sonrası hayati öneme sahip malzemelerin ve personelin afet bölgesine erişimi için kullanılacak ulaşım modları (Chang ve Tanner, 2022: 5) yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi belirlemektedir.

Şekil 3: Doğal Afetlerin Toplu Taşıma Hizmet Sunumunda Meydana Getirdiği Olumsuzluklar,
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Afet dönemlerinde tahliye yönteminin kritik eşiğini oluşturan toplu taşıma hizmetlerine erişim, yetersiz düzeyde kalmaktadır. Örneğin, 2005 tarihinde yaşanan Katrina Kasırgası esansında tahliye yalnızca özel aracı olanlara yönelik şekilde gerçekleşmiş ve özel araç imkânı olmayan bireylerin durumları dikkate alınmamıştır. 1800'den fazla can kaybının olduğu bu felaketin ağır bilançosu tahliye sürecinde yaşanan başarısızlığa dayandırılmıştır. Felakette yaşamını kaybedenlerin neredeyse %70 özel aracı olmayan yaşlı bireylerden oluşmuştur. Bu durum değerlendirildiğinde, yaşlı, engelli veya özel aracı olmayanlara yönelik tahliye planına toplu taşıma sistemlerinin dahil edilmesi ve bu sistemlere erişimin sağlanması (Yazdani vd., 2020: 196) gerekliliği bir defa daha görülmüştür.

4. YEREL KAMU HİZMETİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: HATAY'DA AFET SONRASI TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Çalışmanın temel amacı da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği olumsuzlardan biri olan ulaşım sorunu üzerine bölgede yaşanan problemlerin analiz edilmesidir. Bu kapsamda çalışma oluşturulurken afet sonrasında bölge insanına sunulan toplu taşıma hizmeti erişilebilirliğinde ulaşım sisteminin ne kadar etkili olduğunun ölçülmesi ve mevcut işleyen sistemin sosyal kalitesi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yerel aktörlerin sürdürülebilir ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sunumunda afet sonrası ne gibi önlemler aldığıın belirlenmesi de çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda projenin temel araştırma soruları şu şekildedir:

- Bir yerel kamu hizmeti olan toplu taşıma hizmetinin planlanmasında dikkate alınan kriterler nelerdir?
- 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin toplu taşıma hizmeti sunumu üzerindeki etkileri nelerdir?
- Toplu taşıma hizmeti sunumunda yerel halkın hizmete erişimi nasıl sağlanmaktadır?
- Toplu taşıma hizmet sunum noktaları olan durakların belirlenmesinde temel faktörler nelerdir?
- Toplu taşıma hizmeti sunumunda sefer sıklıklarının belirlenmesindeki temel faktörler nelerdir?
- Toplu taşıma hizmeti sunumunda hizmet uygulayıcıları olan şoförlerin hizmet standartlarının belirlenmesindeki rolü nedir?
- Toplu taşıma hizmeti sunumunda hizmetten yararlanıcı konumda olan yerel halkın hizmet standartlarının belirlenmesindeki rolü nedir?
- Afet öncesi/afet anı ve afet sonrası toplu taşıma sisteminin sürdürülebilir ve erişilebilirliği için eylem planları mevcut mudur?

Yukarıda belirtilen sorular çerçevesinde elde edilecek bulgular sonucu yapılacak çözümlerle Hatay ilinin merkez ilçeleri olan Antakya ve Defne ilçeleri özelinde toplu taşıma hizmet sunumu sorunlarına dikkat çekilecektir. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında şehirde var olan toplu taşıma hizmet sunumundaki sorunların erişilebilirlik, konfor, hizmet sunucuların nitelikleri ve ücret tarifelerindeki sorunların olumsuz etkilerinin artması ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi çalışmayı önemli hale getirmektedir.

4.2. Araştırmanın Yöntemi

Çalışma kapsamında incelenen toplu taşıma hizmet sunumunun erişilebilirliği, etkinliği ve verimliliği hususları çalışmanın analiz ve raporlanması aşamalarında detaylar, açıklığa ve derinliğe önem veren nitel araştırma tekniğinin yarı yapılandırılmış anket formunun seçilmesinde ana etken olmuştur. Zira yarı yapılandırılmış anket formları, katılımcılara kendilerine yöneltilen sorulara cevap verme noktasında daha özgür alanlar sunma imkanı tanırken, araştırmacıların saha da bulunmasıyla da araştırma kapsamında verilen cevapların katılımcı gözlemlerle desteklenmesi sağlanacaktır.

Çalışma kapsamında kullanılacak verilerin toplanmasından önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından izin alınmıştır. Yapılan bu çalışmadaki veriler araştırmacılar tarafından, çalışma kapsamındaki yerel halk (151 kişi) ve belediye yetkilisi ile 14/07/2025 - 14/08/2025 tarihleri arasında katılımcılara derinlemesine soru sorarak eksiksiz ve açık yanıtların alınmasına fırsat vermesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda belirlenecek olan yerel halk sakinleri rastgele seçilerek kartopu yöntemi kullanılmıştır. Bu noktadan hareketle oluşturulan çalışmada hizmet sunucusu olan aktörler ile hizmetten yararlanan aktörler arasında bir köprü vazifesi üstlenilmektedir.

4.3. Bulgular ve Analiz

Çalışmanın bu bölümünde, çalışmaya katılan katılımcıların araştırmacılar tarafından yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarına yer verilecektir.

4.3.1. Sosyo- Demografik Bulgular

Çalışma kapsamında, yerel halk ve belediye yetkilisi olmak üzere toplam 152 kişi ile görüşülmüştür. Bu kişiler, %51 oranında 77 kadın ve %49 oranında 75 erkek katılımcıdan oluşmuştur.

Katılımcılar arasında ağırlıklı olarak %35'lik bir oranla 53 lise mezunu olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla; %25'lik oranla 38 ilkokul mezunu, %20'lik oranla 31 lisans mezunu, %13'lük oranla 19 ortaokul mezunu, % 5'lik oranla 7 önlisans mezunu, %2'lik oranla 3 yüksek lisans mezunu katılımcı izlemiştir.

Katılımcılar, ağırlıklı olarak %37'lik bir oranla 56 kişi 18-25 yaş grubu aralığında yer almaktadır. En düşük katılımcı bulunan yaş aralığı ise %0,66'lık oranla 1 kişi 73 ve üzeri yaş arasındadır. Katılımcıların, %31'lik oranı olan 46 kişi 25-40 yaş aralığındayken %20'lik oranı olan 30 kişi 41-56 yaş aralığındadır. Ayrıca katılımcıların %12'lik bir oranını 18 kişi olan 57-75 yaş aralığı oluşturmuştur.

4.4. Toplu Taşımada Erişilebilirliğe ve Sürdürülebilirliğe Ait Bulguların Analizi

Çalışmanın bu bölümünde, çalışmaya katılan katılımcıların toplu taşımada erişilebilirliğe ve sürdürülebilirliğe ait görüşleri analiz edilmiştir. Bu kapsamda, katılımcılara yöneltilen sorularda performans ölçümü olarak, sefer sıklığı, araç konforu, durak erişilebilirliği, hizmet maliyeti, güvenlik, hizmet sunucuların yeterliliği, sefer başlangıç ve bitiş saatleri durumları esas alınmıştır. Hizmet sunumundaki performans kriterleri değerlendirilirken bölgede yaşanan 6 Şubat depreminin etkileri özellikle irdelenmiştir. Bu kapsamda yerel halkın toplu taşıma araçlarını kullanımı noktasında, özellikle işyerine gidiş-dönüşlerde, toplu taşıma hizmetinden her gün yararlananların hizmet sunumundaki başlangıç ve bitiş saatlerinin uygun olmadığını (sefer saatlerinin, geç başlayıp erken bittiğini) vurguladıkları görülmüştür. 6 Şubat depreminin toplu taşıma hizmeti sunumu üzerindeki etkisi belediye yetkilisince şu ifadelerle vurgulanmıştır;

Deprem döneminden önce Hatay ilinde toplu ulaşım hizmetinin tamamına yakını esnaflar tarafından verilmekteydi, belediyemize ait otobüs filosu çok kısıtlı yok denecek kadar az durumdaydı. Depremle birlikte mevcut durumdaki toplu ulaşım işleticilerinin bir kısmı vefat etmiş bir kısmı şehri terk etmek durumunda kalmış kalan işleticilerle kısıtlı imkanlar ile toplu ulaşım hizmeti verdirilmeye çalışılmıştır. Bu durum ilk zamanlarda aracı olmayan vatandaşlarımız için büyük sıkıntılara ve problemlere sebebiyet vermiştir. Ancak sonrasında zamanlarda işleticilere yakıt destekleri verilmeye başlanmasıyla birlikte şehirde otobüs hareketliliği de artırılmıştır”.

Yerel halkın ihtiyaçlarını giderme noktasında önem arz eden toplu taşıma hizmet sunumu sefer sıklıklarının belirlenmesinde belediye yetkililerince güzergâh, yolcu ve araç ebatı gibi parametreler gözetilerek günün en yoğun olduğu saat dilimlerinin baz alındığı vurgulanmıştır. Ancak yerel katılımcıların, gerek iş yerlerine gidiş-dönüşlerde gerekse iş sonrası ihtiyaçlarını gidermek üzere gidecekleri yerlere ulaşım noktasında sefer sıklıklarının yetersizliğinden dolayı zorlandıkları tespit edilmiştir. Bu yetersizliğin 6 Şubat depremi öncesi ve sonrası üzerine kıyas yapıldığında, yerel katılımcıların deprem öncesinde seferlerin daha düzenli ve daha sık gerçekleştirildiğini ifade ettikleri görülmüştür. Bu durum belediye yetkilisi tarafından değerlendirilirken şu ifadelerle yer vermiştir;

“Gelinen noktada son 7 ay içerisinde toplu ulaşım hizmeti hiç olmayan 162 mahalleye toplu ulaşım hizmeti sağlanmaya başlanılmış, eski güzergahların büyük bir çoğunluğu aktif edilmiş, belediyeye ait otobüs filosu güçlendirilmiştir. Yeni güzergâh planlamaları yapılmakta yeni araçlar sistem içerisine sokulmakta vatandaşların toplu ulaşımı tercih edebilmeleri için verilen hizmetin hızlı, konforlu, güvenli ve erişilebilir olması için çalışmalarımız devam etmektedir. Araç filomuzun % 85’i sıfır olduğundan dolayı mevcut durumda ki toplu ulaşım araçlarında olması gereken standartların tamamına haizdir. Araçların engelli erişimine uygun olması, araçlarda elektronik ücret toplama sistemi olması, aktarma indirimlerinin olması, çevre dostu yeni nesil araç olması, araçlarda kredi kartı kullanımlarının olması gibi pek çok özellikleri haizdir.”

Belediye yetkilisinin güçlendirilen ve vatandaşlara hizmet sunumu noktasında daha konforlu araçların hizmete sunulduğu yönündeki ifadelerine karşın hizmetten yararlanan katılımcı kitlenin çoğunluğunun yetkiliyle aynı düşüncede olmadığı görülmüştür. Özellikle deprem sonrası azalan sefer sayılarının beraberinde gelen yolcu yoğunluğunun gereğinden fazla olmasına işaret ederek sunulan hizmetteki konfor kalitesinin düşük olduğunu vurgulamışlardır. Öyle ki sıcak havalarda bu yoğunluğun üzerine kimi araçlarda klimaların açılmayışı yolcuları ekstra zorlamaktadır. Hijyen noktasında ise hizmetten yararlananların hizmet sunucuların gereken önemi vermediğini vurguladığı tespit edilmiştir. Kimi katılımcılar bu kadar sıkıntılı bir hizmet sunumunda verilen ücretin fazla olduğuna vurgu yaptığı görülürken, kimi katılımcıların mevcut şartlarda tahsil edilen ücretin makul olduğunu vurguladığı görülmüştür.

Toplu taşıma kullanımında yolculuk sırasında beklenen güven ve konfor duraklarda da hizmetten yararlananlar tarafından beklenmektedir. Belediye yetkilisi tarafından durakların belirlenmesinde temel alınan faktörlerin, “vatandaşların kolaylıkla erişebildiği alanların tespit edilmesi, trafik, yol ve yolcu güvenliğinin ön planda tutulması ve TSE standartlarına uygun durak mesafelerine riayet edilmesi” esas alındığı belirtilmiştir. Ancak özellikle deprem sonrasında yaşanan yıkımlarla birlikte durakların kullanılamaması sonucu mevcut durumda belirlenen durak noktalarının elverişsiz olduğu hizmetten yararlanan katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Kullanıcılar, belirlenen durak noktalarının konumlarının erişim açısından uzak olduğunu belirtirken durakların yazın sıcağın kışında yağmurdan koruma noktasında yetersiz kaldığına vurgu yapmışlardır. Ayrıca katılımcılar deprem öncesinde var olan hat saatlerinin dijital saatler aracılığıyla durakta yansıtılması gerekliliğine de vurgu yapmışlardır.

Toplu taşıma hizmetinin vatandaşlar tarafından tercih edilmesinde konfor, güvenlik, sefer sıklığı, erişilebilirlik ve ücret kadar önemli bir etken olan şoförlerin hizmet sunumundaki yeterlilik düzeyleridir. Bu hususta değerlendirme yapan belediye yetkilisi,

“Şoförlerin toplu ulaşım hizmet standartlarında ki payının büyük olduğunu düşünüyorum, sefer saatlerine riayet, kılık kıyafet ve saç sakalın gerekli yönetmelik ve kurallara uygun şekilde olması, vatandaş ile konuşmada adabı muşeret kurallarına uygun hareket etmesi, toplu ulaşım araçlarını kurallara uygun şekilde kullanması gibi pek çok önemli faktör vardır. Bu faktörlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi son derece elzem olup vatandaşların toplu ulaşım kullanımına direkt olarak etkisi bulunmaktadır”.

ifadelerine yer vermiştir. Hizmetten yararlanan vatandaşlara şoförlerin hizmet sunumundaki yeterliliği sorulduğunda, vatandaşların genelinin şoförlerin yolcularla olan iletişimlerinin yetersiz olduğu ve bu yönde bir eğitim verilmesi gerekliliğine vurgu yaptıkları görülmüştür.

5. SONUÇ

Toplu taşıma sistemi, bir yerden başka bir yere hareket etmek isteyen tüm bireylerin kullanabileceği otobüs, metrobüs gibi diğer birçok ulaşım aracını kapsayan belirlenmiş güzergahlar içerisinde ve belirli zaman dilimlerinde işleyen kamu ve toplumsal eşitlik adına gereken paylaşımlı sistemdir (Yoo ve Cho, 2022: 13). Ulaşım sektöründe sürdürülebilirliğin temel itici gücünü oluşturan toplu taşıma aynı zamanda sürdürülebilirlik etkileri üzerinde de belirleyici bir rol oynamaktadır. Öyle ki kentsel bir alanda, özel otomobil yolculuğunun performansı ile rekabet edecek düzeyde toplu taşıma araçlarının temin edilmesi beraberinde çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları da getirecektir (Miller vd. ,2016:1078-1079). Dünya Bankası, ülkelerle iş birliği içerisinde, insan ve eşya taşımada gereksiz motorlu taşıtların kullanımından kaçınılması, çevre dostu ulaşım modellerine geçiş, daha dayanıklı ulaşım sistemleri ile ulaşım altyapısı ve hizmet sunumunda verimliliği arttırmayı sağlayabilmek adına çalışmaktadır. (World Bank, 2022).

Toplu taşıma hizmetlerine yönelik erişilebilirlik kapsamındaki değerlendirmelerde doğal afetlerin meydana getirdiği olumsuzluklar büyük önem arz etmektedir. Öyle ki afet sonrası hayati öneme sahip malzemelerin ve personelin afet bölgesine erişimi için kullanılacak ulaşım modları (Chang ve Tanner, 2022: 5) yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiyi belirlemektedir.

Afet sonrası toplu taşıma sistemlerinde meydana gelen problemlerin çözümüne yönelik önerileri şöyle sıralamak mümkündür;

- Afetler dayanıklı yapı teknolojilerine sahip ulaşım ağlarının güçlendirilmesi,
- Acil durumlarda kullanılacak güzergahların önceden belirlenmesi,
- Anlık bilgilendirme sağlayan akıllı ulaşım sistemleriyle entegrasyonun sağlanması,
- Koordinasyon ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi adına acil durum platformlarının oluşturulması, alanında uzman kişilerce kriz timlerinin oluşturulması,
- Toplu taşıma sistemlerinde afet tatbikatlarının düzenli olarak yapılması ve eksikliklerin tespiti sağlanarak bu yönde önlemlerin alınmasının sağlanması,
- Sürdürülebilirliği sağlamak adına çevre dostu ulaşım yatırımlarının yapılması gerekmektedir.

Yüksek kaliteli toplu taşıma hizmeti, erişilebilir, makul fiyatla ücretlendirilmiş, hızlı ve güvenilir olma özelliklerine sahip olmalıdır. Toplu taşıma hizmeti sunumunda erişilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin etkileri sürdürülebilir bir kentleşme hedefine ulaşmada etkisini göstermektedir. Bu kapsamda, şehir planlamacıları, mühendisler, politika yapıcılar ve uygulayıcıları tarafından bu alana yönelik yapılacak araştırmaların yoğunlaşması daha etkili ve verimli ulaşım planlarının yapılmasına yardımcı olacaktır.

KAYNAKÇA

- Akbulut, F. (2016). Kentsel Ulaşım Hizmetlerinin Planlanması ve Yönetiminde Sürdürülebilir Politika Önerileri. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11, 336-355.
- Beken, H. G. (2023). Ulaşım Yoksulluğu ve Toplumsal Dışlanma. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(2), 223-238.
- Birleşmiş Milletler (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Geneva: UN Press.
- Buehler, R. & Pucher, J. (2011). Making Public Transport Financially Sustainable. *Transport Policy* 18, 126-138.
- Chang, S.E. & Tanner, A. (2022). A Community Impact Scale for Regional Disaster Planning with Transportation Disruption. *ASCE*, 23(3),1-13. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)NH.1527-6996.0000563](https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000563).
- Erdoğan, Ö. (2016). Günümüzde Belediyelerin Sürdürülebilir Kent-İçi Ulaşım (Toplu Taşımacılık) ile İlgili Görev ve Sorumlulukları. *Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi*, (44).
- Ford, A. C., Barr, L. S., Dawson, J. R. & James, P. (2015). Transport Accessibility Analysis Using GIS: Assessing Sustainable Transport in London. *ISPRS Int. J. Geo-Inf*, 4, 124-149. <https://doi.org/10.3390/ijgi4010124>.
- Ghosh, T., Kanitkar, T. & Srikanth, R. (2025). Enhancing Inclusiveness and Sustainability: Impact of Accessibility And Affordability on Public Transportation in an Indian Megacity, *Sustainable Transport and Livability*, 2:1, 1-31, <https://doi.org/10.1080/29941849.2025.2449830>.
- Hamurcu, M. ve Eren, T. (2017). Toplu Taşıma Türünün Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması. *International Conference on Advanced Engineering Technologies*, 21-23.
- Idrees, S. A. & Sarwar, S. (2022). *Measuring the Accessibility Benefits of Public Transport: An Evidence from Lahore Orange Line Metro Train (OLMT)*. 2nd Rasta Conference, Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad.
- Inturri, G., Giuffrida, N., Le Pira, M., Fazio & M., Ignaccolo, M. (2021). Linking Public Transport User Satisfaction with Service Accessibility for Sustainable Mobility Planning. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.*, 10, 235, 1-20, <https://doi.org/10.3390/ijgi10040235>.

- Saif, M. Atiullah, Z, Mohammad M. & Torok, A. (2019). Public Transport Accessibility: A Literature Review. *Periodica Polytechnica Transportation Engineering*, 47(1), 36-43, <https://doi.org/10.3311/PPtr.12072>.
- Spirin, I., Zavyalov, D. & Zavyalova, N. (2016). Globalization and Development of Sustainable Public Transport Systems. 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics, 2076-2084.
- Straub, D. & Jaros, V. (2019). Free Fare Policy As A Tool For Sustainable Development Of Public Transport Services. *Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography Vol. 13*, No. 1, DOI:10.5719/hgeo.2019.131.3.
- Susniene, D. (2012). Quality Approach to the Sustainability of Public Transport. *Transport*, 2012, 27(1), 102–110, doi:10.3846/16484142.2012.668711.
- Şahin, Ş. ve Aktepe, E. (2021). Decision Making Process in Local Governments: A Review on Adana Urban Bus Transportation Services. *International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)*, 44, 296-319.
- Janovska, K., Voznakova, I., Orlikova, L., Tomanek, P. (2021). The Efficiency Of Providing Public Services İn Transport. *Administratie si Management Public*, 37, 60-73, <http://dx.doi.org/10.24818/amp/2021.37-04>.
- Köylü, M. ve Önder, M. (2017). Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, C.22, Kayfor15 Özel Sayısı, 1707-1726
- Mihailescu, S. (2024). Accessibility Analysis of the Urban Public Transport System in Petrosani. *Annals of the University of Petroşani, Mechanical Engineering*, 26, 167-174.
- Miller, P., Barros de G. A., Kattan, L. & Wirasinghe, S.C (2016). Public Transportation and Sustainability: A Review. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 20(3):1076-1083, DOI 10.1007/s12205-016-0705-0.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi (t.y.). <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5393&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi (t.y.). <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5216&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>.
- Tomej, K., & Liburd, J. J. (2020). Sustainable Accessibility in Rural Destinations: A Public Transport Network Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(2), 222-239. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1607359>.
- Yannis, G. & Chaziris, A. (2022). Transport System and Infrastructure. *Transportation Research Procedia*, 60, 6-11.
- Yazdani, M., Mojtahedi, M. & Loosemore, M. (2020). Enhancing Evacuation Response to Extreme Weather Disasters Using Public Transportation Systems: A Novel Simheuristic Approach, *Journal of Computational Design and Engineering*, 7(2), 195–210. <https://doi.org/10.1093/jcde/qwaa017>.
- Yoloğlu, A. C. ve Zorlu, F. (2025). Bir Kamu Sosyal Politikası Olarak Belediye Otobüs Hizmeti ile Toplu Taşıma: Mersin Örneği, *Kent Akademisi*, 18(2), 753-759, <https://doi.org/10.35674/kent.1452622>.
- Yoo, J. & Cho, Y. (2022). Investigating the Factors on Public Transportation System for Citizen Relationship and Sustainability. *Journal of Industrial Distribution & Business Vol 13* No 3, 13-24, <https://doi.org/10.13106/jidb2014vol5no213>.
- World Bank (2022). Transport: Overview. <https://www.worldbank.org/en/topic/transport/overview#1>.